

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku : Penerapan Menulis Deskripsi untuk Pendidikan Dasar
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 978-602-8878-26-5
 b. Edisi : Agustus
 c. Tahun terbit : 2016
 d. Penerbit : Tunggal Mandiri Publishing
 e. Jumlah hal. : viii + 108 hlm
 f. Alamat Web : <http://zonodo.org/record/1469884>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
 Buku (beri pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8,0		$20\% \times 40,0 = 8,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0		$25\% \times 40,0 = 10,0$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0		$25\% \times 40,0 = 10,0$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	8,0		$15\% \times 40,0 = 6,0$
Total = (100%)	40,0		34,0

- a. Buku dituliskan dg baik dan bermanfaat bagi perkuliahan bahasa Indonesia
- b. Buku referensi, karya ilmiah tersebut ulasannya disampaikan bersifat detail pada tiap bagian / bab
- c. Buku referensi, karya ilmiah tersebut memiliki jangleauas pembaca cukup luas karena ditulis secara mendalam.
- d. Diterbitkan pada penerbit (Tunggal Mandiri Publishing) relatif baru.

Malang, 28 oktober 2018

Reviewer 1

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd.
NIP. 196203271986031002

Unit kerja : Universitas Negeri Malang

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku : Penerapan Menulis Deskripsi untuk Pendidikan Dasar
 Jumlah Penulis : 1 (Satu) orang
 Penulis Buku : Dr. Mohammad Siddik, M.Pd.
 Status Pengusul : Mandiri
 Identitas Buku : a. ISBN : 978-602-8878-26-5
 b. Edisi : Agustus
 c. Tahun terbit : 2016
 d. Penerbit : Tunggal Mandiri Publishing
 e. Jumlah hal. : viii + 108 hlm
 f. Alamat Web : <http://zonodo.org/record/1469884>

Kategori Publikasi Karya Ilmiah : Buku Referensi
 Buku (beri pada kategori yang tepat) Buku Monograf

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Referensi ☒	Monograf ☐	
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)	8,0		$20\% \times 40,0 = 8,0$
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12,0		$28\% \times 40,0 = 11,2$
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12,0		$26\% \times 40,0 = 10,4$
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (20%)	8,0		$15\% \times 40,0 = 6,0$
Total = (100%)	40,0		35,6

- a. Buku referensi, karya ilmiah tersebut telah memuat kumpulan informasi beserta faktanya, fakta terkait bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk pemanfaatan pembelajaran.
- b. Buku referensi karya ilmiah tersebut ulasanya disampaikan bersifat detail pada tiap bagian/bab.
- c. Buku referensi, karya ilmiah tersebut memiliki jangkauan pembaca cukup luas karena ditulis secara mendalam.
- d. Buku referensi, karya ilmiah tersebut, diterbitkan pada penerbit relatif kurang populer (Tunas Mandiri Publishing), namun isi dan kedalaman materi buku baik. Selain itu, kelengkapan unsur buku masih kurang karena tidak dilengkapi dengan bagian glosarium dan indeks.

Samarinda, 29 Oktober 2018

Reviewer 2

 Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 197112052002121002

Unit kerja : Universitas Mulawarman